

O‘ZBEKISTONDA SO‘NGGI YILLARDA UY-JOY FONDINING O‘SISHI HOLATI

*Inoyatova Durdona Shoxaydarovna,
Renessans ta’lim universiteti, “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti,*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda so‘nggi yillarda uy-joy fondining o‘sishi holati ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Turar-joy, ko‘p qavatli uylar, boshqaruv servis kompaniyasi, uy-joy mulkdorlari, elektron reyting.

Kirish. Mamlakatimizda uy-joy fondining hajmi yildan-yilga ortib borayotganligi sababli ularga xizmat ko‘rsatish, rekonstruksiya qilish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishning eng maqbul yo‘llarini aniqlash, bu sohadagi yetakchi xorijiy mamlakatlar tajribasini qiyosiy tahlil qilish zarur. Samarali foydalanishni tashkil etish hozirgi zamonning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Prezident Sh.Mirziyoevning 2017 yil 22 dekabrda Parlamentga murojaatnomasi, xalqning xohish-istaklarini inobatga olgan holda, faqat shu yilda imtiyozli ipoteka kreditlari uchun arzon uy-joylar qurish loyihasi boshlandi. O‘tgan yilga nisbatan 20 baravar ko‘p, namunaviy uy-joy dasturi ishga tushirilgan, 2010 yilga nisbatan 3,5 baravar, 2014 yilga nisbatan esa 2 baravar ko‘p - qurilishning boshlanishi, shuningdek arzon narxlarda qurilishning boshlanishi, 25 yil ichida birinchi marta baland qavatli turar joy binolarini qurilishi shu kabi ishlarning samarasidir.

Asosiy qism. Bugungi kunda bozor iqtisodiyoti qonunlariga muvofiq uy-joy va xizmatlarni boshqarish sohasidagi zamonaviy bilimlar asosiy omil hisoblanadi. Ushbu sohada korporativ boshqaruvning zamonaviy amaliyoti va tamoyillaridan foydalanish binolar va inshootlarning xizmat ko‘rsatish muddatini ko‘paytirish, shuningdek ularni yangilash - ilm-fan va texnikaning so‘nggi yutuqlaridan foydalanish va ilg‘or xalqaro tajribadan oqilona va samarali foydalanish orqali iste’molchilar uchun yuqori darajadagi qulaylik yaratishdir.

Uy-joy statistikasi ma’lumotlariga qaraganda, 2021-yil – 549 mln m²; 2022-yil – 636,4 mln m²; 2023-yil – 658,4 mln m²; 2024-yil – 692,5 mln m²; 2025-yil – 703,8 mln m². (2.2.1-rasm).

Turar-joy binolarini tubdan yaxshilash va ulardan samarali foydalanish, o‘z vaqtida ta’mirlash va qayta tiklash, shuningdek, ko‘p qavatli uylarning tozaligi va obodonlashtirish bunday fuqarolar uchun qulay yashash sharoitlarini yaratishda muhim omildir.

1-rasm. O‘zbekistonda uy-joylarning umumiy maydoni ming kv.m.

(Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra)

Kuchli me’yoriy-huquqiy bazaga asoslangan mamlakatda tarkibiy o‘zgarishlarni (tarkibiy islohotlarni) izchil amalga oshirish uy-joylarni boshqarish va foydalanishning mutlaqo yangi tizimini yaratishga imkon beradi. So‘nggi 5 yil ichida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatini takomillashtirish, ko‘p qavatli uyni tomi, podval, fasad, pastki qavat, lift va sug‘orish tarmoqlari, shuningdek, beton piyodalar va uylarni rekonstruksiya qilish va renovatsiya qilish (yangilash) to‘g‘risida qarorlar qabul qilindi.

Hozirgi vaqtda 40620 dan ortiq ko‘p xonadonli uylarga 1540 dan ortiq boshqaruv servis kompaniyalari va uy-joy mulkdorlari shirkatlari xizmat ko‘rsatmoqdalar. Shu bilan birga, ushbu tarmoqda olib borilgan ishlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ko‘p xonadonli uy-joylarni saqlash, foydalanish va ularga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatida bir qator hal qilinmagan muammolar mavjud. Bu haqda gapirganda, ijro etuvchi hokimiyat va xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar va o‘zaro ta’sirning samarali mexanizmi shakllanmaganligini ta’kidlash muhimdir.

Bu esa o‘z navbatida ko‘p xonadonli uy-joy fondini saqlash bo‘yicha samarali nazorat olib borilmasligiga va ko‘p hollarda texnik foydalanish va aholining xavfsiz hayoti uchun normalar va talablarning buzilishiga olib keladi. Chunki, ko‘p qavatli

uylarni ta'mirlash bo'yicha qoidalar va shartlar yo'q, bu, albatta, aholining qonuniy noroziligini keltirib chiqaradi.

2-rasm. Toshkent shahridagi uy-joy fondining umumiy maydoni, ming kv.m.

(Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra)

Shu kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ko'p kvartirali uylarni boshqarish faoliyatini amalga oshirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida” 2022-yil 3-yanvardagi 3-son qarori qabul qilindi.

Mazkur qaror bilan:

- ko'p kvartirali uy-joy fondini ta'mirlash uchun boshqarish organi tomonidan har bir ko'p kvartirali uy uchun majburiy badallarning yoki to'lovlarning alohida hisobi yuritiladi.

Misol uchun, 18-son ko'p qavatli uydan yig'ilgan “kvartplata” 19-son uy uchun sarflanishiga yo'l qo'yilmaydi va bu ishlar Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi huzuridagi Ko'p kvartirali uy-joy fondidan foydalanish sohasini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan nazorat qilinadi. Shuningdek, aholi tomonidan boshqaruv organlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan ham inspeksiyaga shikoyatlar yuborish imnoyati yaratilib, ijrosi haqida ham hisobot berib boriladi;

- ko'p kvartirali uyda umumiy mol-mulkning talab darajasida saqlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan xizmatlar va ishlarning ro'yxati Qoraqalpog'iston

Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, viloyatlar va Toshkent shahar xalq deputatlari kengashlari tomonidan tasdiqlangan minimal ro‘yxat asosida ko‘p kvartirali uydagi joylar mulkdorlarining umumiy yig‘ilishida tasdiqlanadi;

- boshqarish organlari tomonidan ko‘p kvartirali uylarda avariya vaziyatlarini bartaraf etuvchi 24/7 rejimida ishlaydigan avariya-dispetcherlik xizmati tashkil etiladi, bunga moliyaviy imkoniyati yoki moddiy-texnika bazasi yetarli bo‘lmagan taqdirda, avariya-dispetcherlik xizmati ko‘rsatuvchi boshqa tashkilotlar jalb qilinishi mumkin;

- ko‘p kvartirali uyni boshqarish organi tomonidan doimiy ravishda joy mulkdorlarining so‘rovnomasi asosida kommunal xizmatlarning hajmi (miqdori), umumiy mol-mulkni saqlash maqsadida sarflangan xarajatlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berib boriladi;

- boshqarish organlari tomonidan ko‘p kvartirali uylarni boshqarish billing tizimi orqali amalga oshiriladi.

Natijada:

- majburiy badallar hisobi xonadonlar kesimida yuritiladi va to‘lov bo‘lganligi to‘g‘risidagi ma‘lumot foydalanuvchining mobil telefoniga qisqa xabar (SMS) shaklida yuboriladi;

- boshqaruvchi organlarga murojaatlarni elektron shaklda yuborish mumkin bo‘ladi va ularning ijrosi mutasaddi organlar tomonidan nazorat qilinadi;

- har bir mulkdorda billing tizimi orqali onlayn tartibda uy-joy mulkdorlarining umumiy yig‘ilishini o‘tkazish uchun mulkdorlarni chaqirish imkoniyati bo‘ladi;

- uy-joy mulkdorlari o‘rtasida so‘rovnomalar o‘tkazilib, boshqarish organi faoliyati to‘g‘risidagi fikr-mulohazalar onlayn tahlil qilinadi va shu tariqa ko‘rsatilgan xizmatlar sifati aholi tomonidan baholanadi. (Boshqarish tashkilotlari elektron reytingida jami to‘planadigan ballning 60 foizi aholi tomonidan bildiriladigan fikr-mulohazalarga asoslanadi)

- mulkdorlarga boshqaruvchi organ tomonidan bajarilgan ishlar, har olti oyda majburiy badallar va to‘lovlarning tushumi va uyni boshqarish bo‘yicha xarajatlar to‘g‘risidagi hisobotlar onlayn yetkaziladi. Bunda aholi kvitansiyani yuklab olish orqali hisob-faktura bilan ham batafsil tanishishi mumkin.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, uy-joy fondini boshqarishda nafaqat infratuzilmaviy va huquqiy, balki tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning to‘liq ishlashini ta‘minlash muhimdir. Bu borada xorijiy ilg‘or tajribalarni – ayniqsa Estoniya, Singapur, Janubiy Koreya kabi davlatlar amaliyotini o‘rganish, ularning raqamli boshqaruv modellarini milliy tizimga moslashtirish dolzarbdir.

Shu asosda, quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarni ilgari surish mumkin:

Uy-joy fondini boshqarishda axborot texnologiyalari va billing tizimining keng joriy etilishi – samarali, shaffof va fuqarolar uchun qulay boshqaruv modelini yaratish imkonini beradi.

Boshqaruv kompaniyalari, xususiyy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va davlat organlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar mexanizmini takomillashtirish zarur. Bu orqali fuqarolarning manfaatlari samarali himoya qilinadi.

Ko‘p kvartirali uylarning umumiy mulkini saqlash bo‘yicha me‘yorlar, xizmat turlari va texnik reglamentlar ishlab chiqilishi va qonunchilikda mustahkamlab qo‘yilishi lozim.

Raqamli platformalar asosidagi interaktiv boshqaruv tizimi (onlayn so‘rovlar, reytinglar, elektron yig‘ilishlar) orqali aholining boshqaruvdagi ishtiroki kuchaytirilishi kerak.

Hududlar kesimida tahlil asosida sektorli rivojlanish dasturlari ishlab chiqilishi, har bir viloyat va shaharning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib boshqaruv yondashuvlari belgilanishi kerak.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bugungi kunda O‘zbekiston uy-joy fondini boshqarishda sifat jihatidan yangi bosqichga qadam qo‘ymoqda. Ammo bu yo‘nalishda tizimli islohotlarni chuqurlashtirish, aholining ishtiroki va manfaatdorligini ta‘minlovchi barqaror boshqaruv modelini shakllantirish dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy majlisga murojaatnomasi. <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>
2. L.Suvonov. “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish qoidalari tasdiqlandi”. <https://yuz.uz/uz/news/kop-kvartirali-uylarni-boshqarish-qoidalari-tasdiqlandi>.
3. Joaquim Montezuma. Housing investment in an institutional portfolio context. Property Management. 22-jild. № 3, 2004. 230-249 betlar.
4. Karen Tarbox. The City of London Corporation Housing Asset Management Strategy. 2015.
5. Denise Finney. Affordable Housing: Investing for Profit. 2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi.